

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СОЛНЕЧНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ЗОХИРОВА ШАХНОЗА МУРОДИЛЛАЕВНА

Старший преподаватель, Каршинский гос. Университет, Узбекистан

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы проектирования и технико-экономического анализа систем теплоснабжения и горячего водоснабжения с использованием солнечных коллекторов. Представлены конструктивные особенности плоских солнечных коллекторов, принципы их работы и область применения в системах теплоснабжения. Особое внимание уделено методике определения годовых тепловых нагрузок на отопление и горячее водоснабжение с учетом климатических условий и нормативных требований. Рассмотрена методика расчета приведенных затрат потребителя с учетом стоимости топлива, коэффициентов полезного использования энергоносителя, потерь при транспортировке, хранении и распределении тепловой энергии.

Ключевые слова: солнечный коллектор, система теплоснабжения, горячее водоснабжение, тепловая нагрузка, технико-экономический анализ, энергоэффективность, возобновляемые источники энергии.

Введение. Основным энергетическим преобразующим элементом в системе горячего водоснабжения является солнечный коллектор (СК), конструкция которого представлена на рис.1. Абсорбер представляет собой совокупность плоской лучепоглощающей поверхности, имеющей надежный контакт с рядом труб или каналов для продвижения нагреваемого теплоносителя. Для лучшего поглощения солнечной энергии верхняя поверхность абсорбера должна быть окрашена в черный цвет или иметь специальное поглощающее покрытие. Для снижения тепловых потерь от абсорбера в окружающее пространство применяется тепловая изоляция и остекление, размещаемое над абсорбером на определенном расстоянии от него. Максимальная температура, до которой можно нагреть теплоноситель в плоском коллекторе составляет 80–90⁰С и зависит от климатических данных, от характеристик коллектора и условий его эксплуатации. Преимущество плоского коллектора состоит в том, что может улавливать как прямую, так и диффузную радиацию [1].

Абсорбер изготавливается из металла с высокой теплопроводностью (сталь, алюминий, медь, возможно применение сплавов). Для низких рабочих температур абсорбер можно изготовить из пластмассы или резины.

Прозрачная изоляция представляет собой один или два слоя стекла или полимерной пленки, допускается использовать комбинацию из наружного слоя стекла и внутреннего слоя полимерной пленки. В случае низкой температуры нагрева теплоносителя (до 30⁰С) коллектор может вовсе не иметь прозрачной изоляции. Корпус коллектора может быть изготовлен из оцинкованного железа, алюминия, дерева, пластмассы. В качестве тепловой изоляции могут применяться минеральная вата, пенополиуретан и т.п.[1]

Материалы и методы. Существуют разнообразные конструкции «плоских» СК. В проектировании системы теплоснабжения руководствуются нормативными материалами, ГОСТом, правилами монтажа и эксплуатации сооружений систем горячего теплоснабжения, оптимальными материальными и энергетическими затратами.

СК представлен на рис.1, его работа основана на принципе «горячего ящика».

Рис. 1. Принципиальная схема солнечного коллектора:
1 – остекление; 2 – абсорбер; 3 – корпус; 4 – теплоизоляция

В большинстве случаев особенностями эксплуатации установки являются критерии обоснования принципиальной схемы, которая должна обеспечивать максимальные эффективность работы и простоту обслуживания. Ниже приведена схема одной из действующих в течение 10 лет систем, а именно системы сезонного режима работы для горячего водоснабжения технологических нужд, столовой и душевых грузовой автобазы[1].

Принципиальная схема установки показана на рис.2.

Рис.2. Принципиальная схема установки: 1 – солнечный коллектор; 2 – бак-аккумулятор; 3 – трубопроводы; 4 – подача воды потребителю; 5 – подвод холодной воды

Гелиоустановка состоит из коллекторного поля 1, бака-аккумулятора 2, трубопроводов 3, системы разбора горячей воды 4, дозированной подачи холодной воды 5. Для отключения коллекторного поля в зимний период, перекрывают холодную воду и раз герметизируют систему. Для предотвращения возникновения избыточного давления в системе предусмотрено расширительное устройство, совмещенное с баком-аккумулятором, который одновременно служит клапаном стравливания воздуха в процессе заполнения системы.

Установка работает следующим образом: контур системы под давлением водопроводной сети заполнен рабочей жидкостью (теплоносителем), заполненная система находится в равновесном состоянии, под воздействием солнечной радиации теплоноситель нагревается. Нагретый теплоноситель расширяясь поднимается в верхние слои бака аккумулятора, нижний слой бака-аккумулятора с холодной жидкостью создает давление и заполняет коллекторное поле. Нагревая солнечными лучами в коллекторе, теплоноситель обеспечивает естественную циркуляцию, что в процессе достигает до максимальной температуры воды в баке-аккумуляторе. Расход горячей рабочей жидкости из бака регулируют при помощи вентилей [1,2].

В условиях рыночных экономических отношений потребитель самостоятельно определяет средства системы теплоснабжения, руководствуясь в процессе проектирования минимальными материальными и энергетическими затратами. Определяют комплекс затраты по результату технико-экономических расчетов (ТЭР), которые проводят по методикам [1, 2, 3] и рассчитывают:

- определяют потребляемую мощность системы теплоснабжения;
- устанавливают источник теплоснабжения, вид и параметры теплоносителя;
- определяют режим работы и принципы управления системой теплоснабжения;
- осуществляют подбор оборудования и отопительных приборов;
- рассчитывают материальные затраты.

По результату ТЭР принимают решение в определениях материалоемкости, стоимости и эксплуатационных затратах.

Результаты и обсуждение. Рассмотренные методики [4,5,6] не включают такие немаловажные пункты, как экологические и социальные аспекты систем теплоснабжения. В последнее время проблемы воздействия топливно энергетического комплекса на окружающую среду становятся с каждым годом более актуальными и не учитывать их материально финансовую составляющую нельзя.

На первом этапе технико-экономических расчетов определяют по нормативным или экспериментальным данным тепловую нагрузку [4] за расчетный период:

$$Q^{\text{год}} = Q_{\text{от}}^{\text{год}} + Q_{\text{гв}}^{\text{год}} \quad (1)$$

где $Q_{\text{от}}^{\text{год}}$ – расчетная тепловая нагрузка на отопление, кДж;

$Q_{\text{гв}}^{\text{год}}$ – расчетная тепловая нагрузка на горячее водоснабжение, кДж.

Годовые расходы теплоты на отопление [6] рекомендуется определять по формулам:

$$Q_{\text{от}}^{\text{год}} = 24 \cdot Q_{\text{от}} \cdot P_{\text{от}} \cdot \left(\frac{t_{\text{вн}} - t_{\text{ср.о}}}{t_{\text{вн}} - t_{\text{р.о}}} \right) \quad (2)$$

где $Q_{\text{от}}$ – расчетные часовые расходы тепла на отопление, кДж/ч;

$P_{\text{от}}$ – продолжительность отопительного периода, сут.;

$t_{\text{вн}}$ – внутренняя температура в помещении, °С;

$t_{\text{ср.о}}$ – средняя температура наружного воздуха за отопительный период, °С;

$t_{\text{р.о}}$ – расчетная температура наружного воздуха за отопительный период, °С.

Расчетные данные: $t_{\text{вн}} = 20^{\circ}\text{C}$, $t_{\text{ср.о}} = -1^{\circ}\text{C}$, $t_{\text{р.о}} = -18^{\circ}\text{C}$, $P_{\text{от}} = 180$ сут, $Q_{\text{от}} = 91,5$ кДж/ч, $q = 0,5$ кДж/(м³·ч⁰С), $V = 4500$ м³.

Составляющие $P_{\text{от}}$, $t_{\text{ср.о}}$, $t_{\text{р.о}}$ – принимаются в соответствии со СНиП [3]. Расчетные часовые расходы тепла на отопление можно определить по укрупненным показателям:

$$Q_{\text{от}} = 1,07 \cdot q \cdot V \cdot (t_{\text{вн}} - t_{\text{р.о}}) \quad (3)$$

где q – удельная тепловая характеристика здания, кДж/(м³·ч⁰С);

V – объем здания, м³.

$$Q_{\text{от}} = 1,07 \cdot 0,5 \cdot 4500 \cdot (20 - (-18)) = 91,5 \text{ кДж/ч}$$

$$Q_{\text{от}}^{\text{год}} = 24 \cdot 91,5 \cdot 180 \cdot \frac{(20 - (-1))}{(20 - (-18))} \approx 4,8 \cdot 10^6 \text{ кДж}$$

Годовой расход тепла на горячее водоснабжение жилых зданий [5] определяется по формуле:

$$Q_{\text{гв}}^{\text{год}} = 24 \cdot Q_{\text{гв}}^{\text{ср}} \cdot P_{\text{от}} + 24 \cdot Q_{\text{гв}}^{\text{ср}} \cdot \frac{55 - t_{\text{хл}}}{55 - t_{\text{хз}}} \cdot \beta \cdot (P_{\text{гв}} - P_{\text{от}}) \quad (4)$$

Где $Q_{\text{гв}}^{\text{ср}}$ – среднегодовой расход тепла за отопительный период на горячее водоснабжение, кДж;

β – коэффициент, учитывающий изменение часового расхода воды на горячее водоснабжение в летний период, для южных городов $\beta = 1,5$;

$P_{\text{гв}}$ – период работы системы горячего водоснабжения, сут.

$q_m^h = 0,5$ м³/ч, температура холодной воды: $t_{\text{хл}} = 15^{\circ}\text{C}$, температура горячей воды: $t_{\text{хз}} = 55^{\circ}\text{C}$, $P_{\text{гв}} = 365$ сут, $K^t = 0,1$

$$Q_{\text{гв}}^{\text{ср}} = 1,16 q_m^h (55 - t_{\text{х}}) (1 + K^t) \quad (5)$$

$$Q_{\text{гв}}^{\text{ср}} = 1,16 \cdot 0,5 \cdot (55 - 15) \cdot (1 + 0,1) \approx 25,5 \text{ кДж/ч}$$

Где q_m^h – средний часовой расход горячей воды, м³/ч;

K^t – коэффициент, учитывающий потери теплоты трубами.

$$Q_{\text{гв}}^{\text{год}} = 24 \cdot 25,5 \cdot 180 + 24 \cdot 25,5 \cdot \frac{(55 - 15)}{(55 - 55)} \cdot 1,5 \cdot (365 - 180) \approx 1,9 \cdot 10^6 \text{ кДж}$$

$$Q^{\text{год}} = Q_{\text{от}}^{\text{год}} + Q_{\text{гв}}^{\text{год}} = 4,8 \cdot 10^6 + 1,9 \cdot 10^6 \approx 6,7 \cdot 10^6 \text{ кДж}$$

$$q_m^h = q_{u.m}^h \frac{U}{24000} \quad (6)$$

где $q_{u.m}^h$ – норма расхода горячей воды в среднем за сутки отопительного периода, л/сут;

U – число потребителей.

На втором этапе определяют годовой расход топлива [6] $B^{год}$:

$$B^{год} = \frac{Q^{год}}{\eta_u^{cp} \cdot Q_p^m} \quad (7)$$

Где Q_p^m – низшая теплота сгорания топлива, ГДж/т;

η_u^{cp} – среднегодовой эксплуатационный коэффициент полезного использования энергоносителя, учитывающий потери при транспортировке, хранении, преобразовании в теплогенерирующей установке и системе распределения тепловой энергии.

$$\eta_u^{cp} = \eta_{mx} \cdot \eta_{mgy} \cdot \eta_{mc} \quad (8)$$

где η_{mx} – коэффициент, учитывающий потери энергоносителя при транспортировке и хранении;

η_{mgy} – среднегодовой эксплуатационный КПД теплогенерирующей установки (ТГУ);

η_{mc} – коэффициент, характеризующий потери тепловой энергии в теплоразводящих системах теплоснабжения.

Затем определяются приведенные затраты потребителя Π_{Σ}^n на систему теплоснабжения, которые состоят из капитальных вложений и эксплуатационных затрат:

$$\Pi_{\Sigma}^n = E_n \cdot K_{mc} \cdot \Delta_{mc} \quad (9)$$

где E_n – коэффициент эффективности капитальных вложений, равный $E_n = 0,15$;

K_{mc} – капитальные вложения в систему теплоснабжения, сум; $K_{mc} = 120 \cdot 10^6$ сум

Δ_{mc} – ежегодные эксплуатационные расходы, сум. $\Delta_{mc} = 18 \cdot 10^6$ сум

$$\Pi_{\Sigma}^n = 0,15 \cdot 120 \cdot 10^6 + 18 \cdot 10^6 = 36 \cdot 10^6 \text{ сум}$$

$$K_{mc} = K_{mgy} + K_{bo} + K_m \quad (10)$$

$$\Delta_{mc} = I_{\text{ЭН}}^m + I_{mc} \quad (11)$$

где K_{mgy} – стоимость сооружения или приобретения ТГУ, сум;

K_{bo} – стоимость вспомогательного оборудования, сум;

K_m – стоимость монтажа ТГУ, равная суммарной стоимости ТГУ и вспомогательного оборудования, сум;

$I_{\text{ЭН}}^m$ – приведенные затраты на энергоноситель с учетом транспортирования и хранения, сум;

I_{mc} – ежегодные эксплуатационные расходы на ремонт и обслуживание оборудования системы теплоснабжения, составляющие 10% от суммарной стоимости ТГУ и вспомогательного оборудования, сум.

$$I_{\text{ЭН}}^m = (C_{уд}^m + C_{уд}^{mp}) \cdot B^{год} \cdot \varphi \quad (12)$$

где $C_{уд}^m$ – удельная стоимость топлива, сум/т;

$C_{уд}^{mp}$ – удельная стоимость транспортировки топлива, составляющая 5% от удельной стоимости топлива, сум/т;

φ – коэффициент, учитывающий вероятность получения экономии топлива, $\varphi = 0,8$.

В результате проведенных расчетов были определены годовые тепловые нагрузки на отопление и горячее водоснабжение, а также основные технико-экономические показатели системы теплоснабжения. Анализ показал, что наибольшая доля тепловой энергии приходится на отопительный период, что подтверждает целесообразность использования солнечных коллекторов в комбинированных системах теплоснабжения.

Полученные результаты подтверждают, что использование солнечных коллекторов является перспективным решением для повышения энергоэффективности и экономической привлекательности систем теплоснабжения и горячего водоснабжения.

Выводы. В работе рассмотрена методика технико-экономических расчетов систем теплоснабжения и горячего водоснабжения с использованием солнечных коллекторов. Определены тепловые нагрузки, выполнен расчет капитальных и эксплуатационных затрат. Результаты анализа показывают, что применение солнечных коллекторов способствует

снижению расхода традиционных энергоносителей и повышению энергоэффективности системы теплоснабжения. Использование солнечной энергии является экономически целесообразным и перспективным направлением в современных условиях.

ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кириллов В.В. Система солнечного горячего водоснабжения сезонного режима: Методическое руководство к курсовому проекту. Бишкек: КРСУ, 2011. 28 с.
2. Староверов И.Г. Справочник проектировщика. М., 1990.
3. СНиП 11-34-76 Горячее водоснабжение.
4. Бекман У., Клейн С., Даффи Дж. Расчет систем солнечного теплоснабжения// Пер.с англ.М.: Энергоиздат, 1982.
5. Системы солнечного тепло- и хладоснабжения// Под ред. Э.В.Сарнацкого, С.А. Чистовича. М.: Стройиздат, 1990.
6. Харченко Н.В. Индивидуальные солнечные установки. М.: Энергоатомиздат, 1991.